

PERSPECTIVA TRANSCOMPLEJA DE LA CULTURA INVESTIGATIVA

CASO: ESTUDIOS DE POSTGRADO EN LA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

TESIS DOCTORAL PARA OPTAR AL TÍTULO DE DOCTORA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

AUTORA: NOHELIA ALFONZO

TUTORA: ALICIA RAMÍREZ

Aldana (2012)

P
R
A
X
I
S

I
N
V
E
S
T
I
G
A
T
I
V
A

¿Qué Elementos conforman la Cultura Investigativa en los Estudios de Postgrado de la UBA?

¿Cuáles deben Interarticular en un Modelo Teórico de Cultura Investigativa desde la Transcomplejidad en los Estudios de Postgrado de la UBA?

PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN
Villegas (2014)

ESTUDIOS DE
POSTGRADO
Castellanos
(2007)

PERSPECTIVA TEÓRICA

TRANSCOMPLEJIDAD
Alfonzo (2016)

METÓDICA

Fases	Propósitos	Métodos	Técnicas e Instrumentos	Sujetos	Producto
Documental-Analítica	1	Analítico	Análisis de autores Observación de 33 TG	Documentos	Información
Campo-Descriptivo	2	Inductivo	Escala CIUBA (50 ítems) Opciones múltiples	20 Docentes de Postgrado	Información
Campo-Interpretativa	3	Estudio de Casos Etnografía	Entrevista/guion de preguntas	Cibercomunidades: 1.Directivos	
			Conversación Cuestionario	2. Docentes, Tutores y Jurados 3. Estudiantes y Egresados 4. Co-Investigadores	
			Diario de Campo	Investigadora	
Integración	4	Hermenéutico Abductivo	Estructuración Triangulación	Co-Investigadores Investigadora	Información
Constructivo-Abductiva			Teorización		Modelo

FASE DOCUMENTAL-HERMENÉUTICA

Mostrar los enfoques epistemológicos predominantes

ENFOQUES

MÉTODOS

LÍNEAS

Moreno (2005)

FASE DE CAMPO-DESCRIPTIVA

Describir la Percepción de la Cultura Investigativa que tienen los Actores

Gráfico 1. Dimensión Actores Académicos

Gráfico 2. Dimensión Estrategias

Gráfico 3. Variable Percepción de la Cultura Investigativa

FASE DE CAMPO- INTERPRETATIVA

Contextualizar la Cultura de Investigación en los Estudios de Postgrado

Figura 1. Directivos

Evidencia mayoría de aspectos favorables, (tiempo) desfavorable y requerimiento

Figura 2. Docentes, Tutores y Jurados

Fortalecimiento de estrategias existentes, ambiente propicio, desfavorable (jurados)

Figura 3. Egresados

Temáticas contextualizadas, (tiempo) desfavorable y requerimiento

se deben generar las condiciones institucionales, administrativas, curriculares que articulen la práctica de la docencia con la práctica investigativa

Figura 4. Observación de la Investigadora

FASE CONSTRUCTIVO-ABDUCTIVA

CONSEJO UNIVERSITARIO UBA

NORMATIVA

CRBV

GERENCIAL

UNESCO

OPSU

ESTRATEGICA

CNU

INSTITUCIONAL

LOE

LU

CDCHT

CONSEJO CONSULTIVO DIEP

CONSEJO ACADEMICO

Componente Legal

Componente Gestión Institucional

Componente Humano

Componente Tecnológico

Componente Transepistemológico

